

다양한 모션에서 AI를 활용한 스마트폰 기반 PDR 기술 향상 연구

김보성, 신범주*

한림대학교 정보과학대학 소프트웨어학부

스마트폰 사용이 일상화됨에 따라, 다양한 센서를 탑재한 스마트폰을 이용한 보행자추측항법(PDR) 기술의 발전이 비약적으로 증가하고 있다. 본 연구는 인공지능(AI)을 적용하여 스마트폰 사용자의 걸음 검출 정확도를 향상시키는 방법을 제안한다. 이를 위해 스마트폰의 가속도 센서와 자이로스코프 센서를 활용하여 사용자의 다양한 모션을 분석하고, 딥러닝 기반의 모델을 통해 걸음 패턴을 학습할 계획이다. 연구 과정에서 스마트폰 사용자의 다양한 모션 데이터를 실제로 수집하고, 이를 기반으로 모델을 학습시켜 여러 걸음 검출 알고리즘과 성능을 비교 분석할 예정이다. 본 연구를 통해 AI 기반 걸음 검출 모델이 기존의 전통적인 방법들보다 높은 정확도를 보일 것으로 기대된다. 특히 높은 정확도로 걸음 검출을 할 수 있다면, 걸음 오차가 누적되어 큰 오차로 이어지는 문제를 줄일 수 있다. 이러한 연구 결과는 PDR과 Fingerprinting을 결합한 Surface Correlation (SC) 기법의 정확성을 향상시키는 데 기여할 것으로 예상된다. 또한, 위치 기반 서비스 및 사용자 행동 분석 등 다양한 분야에 활용될 것으로 기대된다.

Enhancing Smartphone-Based Pedestrian Dead Reckoning Using AI in Various Motions

Boseong Kim, Beomju Shin*

Division of software, Information Science, Hallym University

With the widespread use of smartphones, there has been a significant advancement in Pedestrian Dead Reckoning (PDR) technology using smartphones equipped with various sensors. This study proposes a method to improve the accuracy of step detection for smartphone users by applying Artificial Intelligence (AI). To achieve this, we plan to utilize the accelerometer and gyroscope sensors of smartphones to analyze various user motions and train a deep learning-based model to learn step patterns. During the research process, diverse motion data from smartphone users will be collected and used to train the model, which will then be compared and analyzed against various existing step detection algorithms. It is expected that the AI-based step detection model will demonstrate higher accuracy compared to traditional methods. High-accuracy step detection can help reduce the accumulation of step errors, which often lead to significant discrepancies in PDR. The results of this study are anticipated to enhance the accuracy of the Surface Correlation (SC) technique, which combines PDR with Fingerprinting. Additionally, this approach is expected to be beneficial in various fields, including location-based services and user behavior analysis.

Keywords: AI, PDR, smartphone, indoor localization

1. 서론

실내 위치 추적은 실외에서 널리 사용되는 GPS 시스템의 한계를 보완할 수 있는 중요한 기술로, 특히 응급 구조, 스마트 빌딩 내비게이션 등 다양한 응용 분야에서 주목받고 있다. 그러나 GPS 신호는 실내 환경에서 신뢰할 수 없는 경우가 많으며, 이에 대한 대안으로 Pedestrian Dead Reckoning (PDR)이 중요한 역할을 할 수 있다. PDR은 보행자의 걸음 수, 보폭, 그리고 이동 방향을 기반으로 위치를 추정하는 방법으로, 실내환경에서도 높은 정확도를 제공할 수 있다 (Shin et al. 2012).

기존의 PDR은 가속도계, 자이로스코프 등의 센서를 활용하여 걸음 감지와 방향 추정을 수행한다. 그러나 센서 데이터의 노이즈, 보행 패턴의 다양성, 개인별 보행 습관 등의 문제로 인해 걸음 감지의 정확도와 위치 추정의 신뢰성에는 한계가 있다. 특히, 기존의 peak detection algorithm의 경우 다양한 모션에 민감하여 걸음 검출의 성능이 떨어진다. 이로 인해 다양한 모션에서도 정교한 기법의 필요성이 대두되고 있다 (Edel & Köppe 2015)

최근 딥러닝 기술의 발전은 PDR의 걸음 감지 정확도를 향상시키는 데 새로운 가능성을 제시하고

있다. 그 중에서도 Long Short-Term Memory (LSTM) 네트워크는 시간적 의존성을 학습할 수 있는 특성을 지니고 있어, 연속적인 보행 데이터를 효과적으로 처리할 수 있는 강력한 도구로 각광받고 있다. LSTM을 활용한 걸음 감지 모델은 기존의 peak detection algorithm과 비교하여 다양한 보행 패턴을 보다 정확하게 학습하고, 임계값을 정하지 않아도 유동적으로 걸음을 감지하는 성능을 기대할 수 있다.

본 연구의 목표는 LSTM 기반 걸음 감지 모델을 개발하여, PDR의 정확도를 개선하는 데 있다. 제안된 모델은 다양한 환경과 보행 모션에 대한 동일한 걸음 감지를 통해 PDR의 신뢰성을 높이고, 실내 위치 추정의 실용성을 향상하는데 기여할 것이다.

2. LSTM 모델을 활용한 걸음 검출 기법

본 연구에서는 스마트폰 사용자의 걸음 인식을 위한 데이터를 세 가지 동작(보고 걷기, 스윙하며 걷기, 바지 주머니에 넣고 걷기)에서 수집하였다. 각 동작은 15분간 진행되었으며, 50 Hz의 샘플링 속도로 총 4000걸음을 기록하였다. 데이터 수집은 스마트폰의 가속도계와 자이로스코프 센서를 통해 이루어졌으며, 수집된 데이터는 시간, 가속도 및 회전 속도를 포함한다.

Feature로는 3축 가속도, 3축 자이로스코프 및 가속도의 norm 값을 선정하였다. 데이터 전처리 과정에서는 노이즈 제거를 위해 Low-Pass Filter (LPF)를 사용하였으며, LSTM 모델의 학습에 적합한 형태로 데이터를 변환하였다.

LSTM은 시간에 따른 데이터의 연속성을 잘 학습하는 특성을 가지고 있어, 본 연구에서 걸음 인식에 적합한 모델로 선택하였다. LSTM 네트워크는 Fig. 1에 제시하였다. 입력 레이어, 3개의 LSTM 레이어, 1개의 Dense 레이어 그리고 출력 레이어로 구성되어 있으며, 각 레이어는 걸음의 시퀀스를 학습하여 정확도를 높이는 역할을 한다.

Fig. 1. LSTM-based step detection model architecture.

LSTM 네트워크는 과적합을 방지하기 위해 각 LSTM 레이어에 Dropout을 적용하여 학습 중 특정 뉴런을 무작위로 비활성화함으로써 모델이 특정 데이터에 지나치게 의존하지 않도록 한다. 또한, Dense 레이어를 추가하여 LSTM이 학습한 특징을 기반으로 더 복잡한 비선형 결합을 수행하여 모델의 복잡성을 증가시키며, 최종적으로 걸음의 확률을 출력한다. 이를 통해 LSTM 모델은 다양한 보행 패턴에 대해 높은 일반화 성능을 발휘할 수 있도록 학습하였다.

3. 실험결과

본 연구에서는 스마트폰 사용자의 다양한 모션에서 걸음 감지 정확도를 향상시키기 위해 LSTM 기반의 딥러닝 모델을 제안하였다. 이를 위해 세 가지 동작(보고 걷기, 스윙하며 걷기, 바지 주머니에 넣고 걷기)에서 각각 80걸음을 5번씩 추가로 수집하여 테스트를 진행하였다.

LSTM 모델은 다양한 time-step(25, 50, 75, 100, 150, 200)을 사용하여 학습되었으며, 그 결과 time-step이 100일 때 가장 우수한 성능을 보였다. LSTM 모델은 시간 의존성을 학습하는 특성 덕분에 임계값을 사전에 정의할 필요 없이 걸음을 감지할 수 있어, 기존의 알고리즘에서 발생하는 임계값 설정의 문제를 해결하였다. 또한, 다양한 모션에서도 높은 정확도로 걸음을 감지하여, 기존 알고리즘들이 직면했던 모션 변화에 따른 성능 저하 문제를 개선하였다.

Table 1. Step detection accuracy comparison between LSTM model and peak detection algorithm.

Motion Type	Peak Detection Algorithm			LSTM		
	True Step	Predict Step	Accuracy (%)	True Step	Predict Step	Accuracy (%)
Looking 1	80	78	97.5	80	82	97.5
Looking 2	80	80	100	80	78	97.5
Looking 3	80	80	100	80	80	100
Looking 4	80	79	98.75	80	86	92.5
Looking 5	80	80	100	80	82	97.5
Swing 1	80	94	82.5	80	84	95
Swing 2	80	86	92.5	80	84	95
Swing 3	80	88	90	80	88	90
Swing 4	80	90	87.5	80	84	95
Swing 5	80	88	90	80	84	95
Pocket 1	80	81	98.75	80	82	97.5
Pocket 2	80	80	100	80	84	95
Pocket 3	80	82	97.5	80	86	92.5
Pocket 4	80	82	97.5	80	82	97.5
Pocket 5	80	83	96.25	80	84	95

Fig. 2. Comparison of LSTM models and peak detection algorithm.

실제로 모델을 검증한 결과는 Table 1과 Fig. 2에 제시된 바와 같이 다양한 모션에서 LSTM 모델이 기존의 알고리즘과 비교하여 우수한 걸음 감지 성능을 보였다. 또한, LSTM 모델이 걸음을 예측한 결과를 Fig. 3에서 확인할 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 LSTM 모델을 활용하여 스마트폰 기반 PDR의 걸음 감지 정확도를 향상시키는 방법을 제안하였다. 다양한 모션 데이터에 대한 학습을 통해 기존의 peak detection algorithm보다 우수한 성능을 보였으며, 특히 임계값 설정의 필요성을 제거하여 다양한 환경에서도 높은 정확도를 유지하였다. 이러한 연구 결과는 PDR의 신뢰성을 높이고, 실내 위치 추정의 정확성을 개선하는 데 기여할 수 있다. 이러한 연구 결과는 PDR과 fingerprinting을 결합한 SC 기법의 정확성을 향상시키는 데 기여할 것으로 예상된다 (Shin et al. 2024). 또한, 위치 기반 서비스 및 사용자 행동 분석 등 다양한 분야에 활용될 것으로 기대된다.

Fig. 3. LSTM prediction results.

REFERENCES

- Edel, M. & Köppe, E. 2015, An advanced method for pedestrian dead reckoning using BLSTM-RNNs, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), Banff, Canada, 13-16 Oct. 2015, pp.1-6. <https://doi.org/10.1109/IPIN.2015.7346954>
- Shin, B., Kim, T., & Lee, T. 2024, Real-Time Three-Dimensional Pedestrian Localization System Using Smartphones, *Sensors*, 24, 652. <https://doi.org/10.3390/s24020652>
- Shin, B., Lee, J. H., Lee, H., Kim, E., Kim, J., et al. 2012, Indoor 3D pedestrian tracking algorithm based on PDR using smartphone, 12th International Conference on Control, Automation and Systems, Jeju, Korea, 17-21 Oct. 2012, pp.1442-1445. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6393063>